

ISSN 1561-6894

NR 24-6 (160) 2016

Nauka i Studia

Przemysł
Nauka i studia
2016

Любимов В.В.
*ФБГУН Институт земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова РАН*

НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Созданная на базе кварцевых магнитных датчиков (КМД) магнитовариационная станция (МВС) предназначена для непрерывного измерения и регистрации в цифровом виде длиннопериодных вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли на сети магнитных обсерваторий (МО), а также для работы в условиях необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктов наблюдений. МВС измеряет и накапливает в твердотельную память в цифровом виде и реальном времени значения вариаций трех составляющих ВМИ поля Земли и значения температуры окружающей кварцевые магнитные измерительные преобразователи (МИП) среды.

Принцип действия МИП МВС основан на измерении индукции магнитного поля с помощью КМД и фотоэлектрического преобразователя (ФЭП), преобразующего угол поворота магниточувствительного элемента (МЧЭ) в электрический сигнал на выходе фотоприёмника (ФП). ФЭП состоит из источника света, объектива с линзами, фиксированного зеркала, подвижного зеркала, закрепленного при помощи кварцевой нити на кварцевой рамке, а также двух ФП, установленных в держателе в фокальной плоскости объектива [1, 2]. Выходной аналоговый сигнал с ФП усиливается при помощи МДМ-усилителя, поступает на фильтр с частотой среза 3...5 Гц и далее на интегратор, а с его выхода – на выходы МИП. Далее данные с выходов МИП в аналоговой и цифровой форме поступают на регистратор, в качестве которого может использоваться (в различных вариантах исполнения МВС) внешний аналого-цифровой преобразователь (АЦП) или персональный компьютер (ПК). Упрощённая структурная схема одного из основных вариантов МВС показана на *рис. 1*.

МИП МВС содержит блок датчиков (БД) соединённый с БЭ при помощи экранированных кабелей длиной до 3 м. БД включает в себя три КМД, установленные взаимно ортогонально на жёстком немагнитном корпусе – юстировочной платформе (ЮП), которая снабжена тремя подъемными винтами для нивелировки в горизонтальной плоскости. Все электронные узлы и платы БЭ размещены в отдельном немагнитном корпусе. БЭ включает в себя (см. *рис. 1*) платы усилителя (УС), аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и блока питания (БП).

Рис.1. Структурная схема МВС.

Плата УС содержит три идентичных канала усиления, позволяющих обеспечивать необходимую крутизну преобразования поле-напряжение МИП, и источник питания для элементов ФЭП. АЦП (с выносным датчиком температуры – ДТ) выполнен на основе микросхемы AD7734, а БП выполнен на базе DC-DC преобразователя, позволяющего при изменении напряжения питания в пределах от 7 до 24 В формировать выходные стабилизированные напряжения для питания плат и узлов БЭ с высокой стабильностью. Все схемы МИП могут питаться от аккумуляторной батареи (АБ) или сетевого адаптера (СА) постоянным напряжением 12 В. При этом мощность потребления различных вариантов МИП МВС от источника питания постоянного тока составляет не более 2,1 Вт.

Накопление цифровых данных из МИП в ПК происходит в непрерывном режиме при помощи последовательного канала связи со скоростью не менее **9600 бод**. Программное обеспечение (ПО) МВС обеспечивает возможность просмотра на дисплее ПК графиков данных ранее записанных в память прибора, возможность масштабирования измеряемых данных по временной и амплитудной шкале, возможность поканального вывода данных с максимальной разрешающей способностью МИП. ПО обеспечивает организацию базы данных МВС, возможность обработки данных для использования их в формате, пригодном для участия в международных программах сбора информации **INTERMAGNET** и **SuperMag** [2, 4, 5].

Рис.2. Общий вид МВС.

БЭ позволяет проводить работы с несколькими комплектами КМД, настроенными на различные диапазоны полей (работа в различных регионах высоких, средних и низких магнитных широт). Это позволяет использовать один комплект МВС со сменными конструктивно-идентичными датчиками практически в любом районе северного полушария и сделать МВС универсальной. Для этого комплект МВС дополнен специально разработанными блоками транспортировки (БТ) и специальной транспортной подвеской для каждого из комплектов КМД. Общий вид комплекта МВС представлен на *рис.2*.

Каждый из КМД может использоваться в любом измерительном канале БЭ без проведения их настройки или перестройки (с использованием специально созданного ПО), при этом коэффициент преобразования каждого из измерительных каналов МИП устанавливается программно. За счёт изменения конструкции корпуса КМД (в отличие от ранее созданных МВС [2-6]) удалось добиться увеличения реального значения измерительного диапазона для каждого из КМД до $\pm 7 \dots 10$ мкТл. Основные технические характеристики МВС представлены в *таблице*.

Таблица

Наименование основных технических характеристик МВС	Размерность
Измеряемые составляющие ВМИ поля Земли для района высоких, средних или низких широт	H – 6,0...30,0 мкТл Z – 40,0...53,0 мкТл
Динамический диапазон измерения вариаций каждой из составляющих ВМИ поля Земли	± 4,0...6,0 мкТл
Цена единицы счёта младшего разряда цифрового отсчётного устройства по каждому из измерительных каналов МИП	0,1 нТл
Основная систематическая погрешность измерений	± 10 нТл
Пределы допустимой приведённой погрешности измерений, не более	± 0,5 %
Уровень собственных шумов МИП (размах), не более	0,5 нТл
Цена единицы счёта младшего разряда цифрового отсчётного устройства измерения температуры	0,1 °С
Цикл автоматических измерений	1 с
Диапазон рабочих температур МИП	от минус 30 до 35 °С
Габаритные размеры Д*Ш*В (масса) ЮП с установленными КМД	375x160x80 мм (5,6 кг)
Габаритные размеры Д*Ш*В (масса) БЭ	225x145x80 мм (1,4 кг)

ПО МВС обеспечивает оцифровку измеренных данных по трем аналоговым каналам АЦП с частотой 10 Гц. Полученные за секунду данные усредняются, дополняются временным отсчетом, значением температуры и записываются в файл. ПО реализует входной диапазон аналоговых сигналов ±5В, а запуск АЦП синхронизован с часами реального времени. Передача цифровых данных от БЭ в линию связи с ПК осуществляется по интерфейсам RS232 и RS485 по мере их формирования. В МВС предусмотрена возможность передачи как исходных данных (10 Гц), так и усредненных. Пример двухсуточной регистрации измеренных МВС данных на дисплее ПК в графической форме в условиях МО «Москва» показан на *рис.3*.

Рис.3. Пример зарегистрированных МВС данных на дисплее ПК.

Один из вариантов построения схемы МВС [6, 7] реализует возможность удаления МИП от регистратора на расстояние (50...300 м), при этом передача данных в линию реализуется с помощью интерфейса RS485. Такой вариант МВС укомплектован средствами (блоком) защиты от грозы, кабелем, переносным постаментом и защитным всепогодным кожухом. Для работы в условиях необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктов наблюдений предусмотрена возможность оснащения МИП МВС термокамерой (ТК) со специальными немагнитным термокожухом, нагревательным элементом и блоком терморегулятора (см. *рис.4*), который может работать в автоматическом режиме. При использовании МИП МВС в условиях МО контроль и осуществление термостабилизации КМД в ТК может анализироваться и управляться программно при помощи ПК. Питание ТК осуществляется от источника переменного тока напряжением 220 В, при этом мощность потребления энергии зависит от длины применяемого встроенного нагревательного элемента, выполненного на базе саморегулирующегося нагревательного кабеля типа 17КСТМ-2-Т, и составляет не более 70 ВА.

Рис.4. Термокамера для МИП МВС и блок терморегулятора.

МВС прошла всесторонние лабораторные и метрологические испытания в МО «Москва» (ИЗМИРАН), а также испытания и сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. Испытания проводились в Государственном первичном эталоне единиц магнитной индукции ГЕТ 12-2011 на территории ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (в Токсово) согласно методике РД 50-487-84, в результате которых получен *Сертификат калибровки МВС* и *Свидетельство об утверждении типа средства измере-*

нуй (СИ) RU.E.34.001.A №61608 показанные на *рис.2*. Проведены испытания на электромагнитную совместимость технических средств согласно методике ТР ТО 020/2011, в результате которых Таможенным союзом выдана Декларации о соответствии.

По результатам всесторонних испытаний созданный прибор удостоился занесения в Государственный реестр СИ под регистрационным № 63306-16.

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность своим коллегам В.А. Жилиякову и В.Г. Петрову (ИЗМИРАН), а также сотрудникам ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» С.Л. Воронову и В.Н. Калабину за помощь в проведении работ по созданию и испытанию прибора.

Литература

1. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Мурашов Б.П. Оптическая система фото-преобразования угловых смещений // Авторское свидетельство № 1021941. Опубликовано в Б.И. 1983. № 21. 1989.
2. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4»// Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2005. №.2. С.45-48.
3. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №.5. С.35-38.
4. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Приборы. М., 2009. №12. С.8-12.
5. Канониди К.Х., Канониди Х.Д., Петров В.Г. Развитие сети геомагнитных наблюдений ИЗМИРАН // Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли. Юбилейный сборник ИЗМИРАН-75. М.: ИЗМИРАН, 2015. С.77-87.
6. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория: опыт построения и варианты // Найновите постижения на Европейската наука-2011 / Материали за VII Международна научна практическа конференция 17-25 юни 2011/ Физика. Том 36. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. С.37-46.
7. Любимов В.В. Универсальная цифровая магнитовариационная станция на базе кварцевых магнитных датчиков для работы в широком диапазоне полей // Бъдещето въпроси от света на науката – 2015/Материали за XI Международна научна практическа конференция 17-22 декември 2015/ Физика. Том 18. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. С.27-36.